

CANSÓ NOVA Y DIVERTIDA,

la cual esplica la bona vida que disfrutau las
minyonas, men' res sou solleras.

1.

Ninetas de Barcelona
y las que y ha pe'l plá,
habuy la vostre hermosura
jo desitxo celebrá.
Si pueh fe vostre retrato
am contaré per feliz,
que están an al costat vostre
un se troba al paradís.

Seu mol piteras
sou mol saladas,
tan axaridas
tan ben posadas.
Que han seu perdre
pay! per mil fins,
la xaveteta
an als fadrins.

2.ª

Si contempleu lo seu rostre
y la vivó dels ullets,
vos semblará que mireu
la cara dels angelets.

La vermelló de las galdas
y als llavis com un coral,
son per enamorá un rey
com menos un menestral.

Las miradetas
que ellas donan,
an als fadrins
tot als trastornan.

Que van derrera
fenlos piu, piu,
ausellets semblan
que buscan niu.

3.ª

Tan prima es la cintureta
y tan justet lo gipó,
que sols ab dos pams de sinta
deu volta al seu rededó.

As brincan com una canya
que creix á vora del riu,
ab la boqueta de perlas
que sempra sembla quel's riu.

La rialleta
mol sels asenta,
¿quina an als quinse
no está contenta?

No y ha cuidados
no y ha treballs,
vinguin cuedias
y vinguin balls.

4.ª

Mireuvos las fadrinetas
cuan ne van á pasejá,
ab aquell garbo y salero
encantats vos deixarà.

La sabateta tan fina
y aquell peu tan precios,
que alli hon posan la planta
y surtan ramells de flós.

Ab aquell garbo
y aquell salero,
sembla que diguin
por tí me muero.

Al que las mira
pot está cert,
que vá al redera
com un goset.

5.ª

Contempleulas mentres ballan
ab quina perfecció,
casi be sens tocá á terra
donan la volta al saló.

Lo fadrí que ab ellas balla
está com fora de sí,
al contemplarse abrasat
ab tan hermós serafí.

Donan mes voltas
y mes voltetas,
tot son miradas
y posturetas.

Y aquell que hi balla
sembla un babau,
que hasta la baba
crech que li cau.

6.ª

La seba mare las mira
ab molta satisfacció,
com donan saltets y voltas
ab tanta perfecció.

Ellas ab res mes no pensan
que ab lo seu divertiment,
y abon pasarne un bon rato
divertinse honestament.

Las sebas mares
está ven clá,

vuscan las noyas
podé casá.

Cuan sels arrima
un jovenét,
fan la rialla
y papé de met.

7.^a

Cuan volan alguna cosa
tot sels torna discurrí,
als œdis y las maneras
de podero conseguí.

Tocan la barbata al pare
y li fan un patonet,
lo pobre fa la rialla
y ellas an guanyát al plet.

Que son mes vivas
que una mustela,
cuan volan ferla
no als falta tela.

Fen la rialla
ó al pluricò,
logran la seva
vulgas ó no.

8.^a

Cuan arribat ja lo instán
de podé tení un promés,
están ellas tan contentas
á no podeu está mes.

Sempre fan la rialleta
están an al seu costát,
pá san mols alegres ratos
de dolsa felicitat.

No están un hora
ni un moment,
que no als trastorni
lo enteniment.

Mes com lo tenen
al seu costat,
tot es contento
y felicitat.

9.^a

Ellas no pasan may penas
ni mals de cap ni neguits,
si an guanyan quatre cuartos
son per comprarne banichs.

Binguian saraus, binguin festas
bingui gresca y diversió,
que la vida de fadrinas
es la videta milló.

Habuy als Campos
y al Tivolí,
demá al Euterpe
ab són cusí.

Treballs y penas
masa vindrán,
viva la gresca
y anem ballán.

10.

Que voleu mes alegria
que es, no pensá ab demá,
ellas, asentanse á taula
saben que no als falta pá.

Tots los seus fatichs y penas
es pensarne ab lo estimát,
si als ha dit una paraula
que an ellas no als á gradát.

Si las despresía
¡ ay las pobretas !
suspiran, ploran
y están tristetas.

Tenen migranya
tenen singlot,
y hasta als agafa
doló de cort.

11.

Per ellas no y ha alegría
ni mes gran satisfacció,
que es cuan ne parlan de amor
soletas ab lo amadó.

520

Tiran mes plans de batalla
pel dia del casament
que no van tirá plegáts
tots los generals de Orient.

Per comprá al canti
y la cassola,
als plats y ollas
y escurradora.

Pasan vuit dias
sempre pensán,
cuantas cadiras
al pis cabrán.

12.

Cuan als an donát las joyas
¡ ay ! quina felicitat !
se las posan á la festa
ab molta solemnitat.
van á pasejá ab als pares
y an al costat lo promés.
felicitat com aquesta
per ellas al mon no y és.

La mantallina
ó al mucadó,
se la enretiran
que fa caló.

Van remenanna
sempre lo cap,
perque las veixi
tot lo veinat.

13.

Tiran las monestacions
se han anat á examíná,

vinga al parament de casa
y tot lo demés comprá.

Aquells dias no sosegan
per teniu tot arreglát,
que pensan tení una vida
de tota felicitat

No as recordan
de la doctrina,
ni del vicari
que la examina.

Lo que ellas pensan
aquell moment,
es ab lo dia
del casamen.

14.

Ja son dintre la iglesia
y las mans se han dat plegats,
als quels acompanyan diuhen
Deu los fasi ben casats.

Deu vos doni alegria,
y fruit de venedicció.
Deu vulguia que de casats
visqueu ab pau y unió.

Van cap á casa
ab la comitiva,
¡ guarda la nuvia !
tothom als crida.

Cuan son á casa
van á sopá,
dura la gresca
fins l' demá.

FI.

Es propietat de Juseph Torras.

COR-DEGGIO
Manu. 1 617